

**IX-XX ASR BOSHLARIDA TARIXIY SHAHAR MARKAZLARINING
ARXITEKTURAVIY RIVOJLANISHI**

Azamatjon Sotvoldiyev Akramjon o'g'li

AIQI assistent o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14055228>

XX asr boshlaridagi viloyatning arxiv ma'lumotlarida shaharda XVIII-XX asr oralig'ida bunyod etilgan 50 dan oshiq madrasa, 250 dan ortiq masjid, ko'plab minoralar, xonaqolar va 20 dan ko'p me'moriy inshootlar bo'lganligi qayd qilingan. XIX asrda fotosuratlariga muhrlangan Ismoil Maxsum, Matkarimbek, Yor otaliq, Qozi kalon, Iskandar poshsha, Said Ahmad hoji, Shoh Mansur nomlari bilan atalgan obidalar ana shu tarixiy yodgorliklarning bir qismi hisoblanadi.

Shu o'rinda ta'kidlab o'tish kerakki, istiqlol yillarida yurtimizning boshqa shaharlarida bo'lgani kabi Marg'ilonda ham tarixiy obidalarni, yodgorliklarni o'z asl holida, tarixiy ko'rinishiga monand tarzda qayta tiklashga kirishildi. Xoja parso, Hazrat bobo, Xoja Maoz, Ulug' mozor kabi masjidlar, ziyoratgohlar qaytadan qad rostladi.

Arxeologik topilmalar Marg'ilon o'rnida mil. boshlaridan aholi yashab kelayotganligini, X-asrda u katta qishloq bo'lganligini, XI-XII asrlarda esa shaharga aylanganligi tasdiqlamoqda. V. V. Bartold "Mo'g'ullar istilosi davrida Turkiston" asarida Qoraxoniylar davrida ham Marg'ilon viloyatning bosh shahri hisoblanganligini qayd etgan. "Boburnoma"da Marg'ilon Farg'onadagi 8 ta shahardan biri ekanligi, shaharning obodligi, shirin mevalari haqida so'z yuritilib, uning "donai kalon" deb ataluvchi anori va "subhoniylar" navli o'rigi maqtaladi. Shaharning qad. qismida o'tkazilgan arxeologik qazilmalar natijasida Marg'ilonga bundan 2 ming yil avval asos solinganligi aniqlandi. Mahalliy ma'lumotlar bo'yicha shaharning 12 darvozasi bo'lgan. Buyuk ipak yo'lida joylashgan Marg'ilon aholisi qadimdan atlas to'qish bilan shug'ullanib kelgan va shu tariqa uni jahonga mashhur qilgan.

Ayrim ma'lumotlarga qaraganda, xonlik davrida Qo'qon shahrida 40 ta madrasa, 120 ta maktab va 300 ta maschit bo'lgan. Maktablar qizlar uchun alohida bo'lgan. Yana maxsus o'quv yurtlari ham: masalan, ko'zi ojizlar uchun qorixonalar bo'lgan. Qo'qon shahrida o'sha davrga nisbatan aholi o'rtasida savodxonlik baland edi. Qo'qon maktab va madrasalari O'rta Osiyoda mashhur bo'lgan.

Qo'qon o'zining me'moriy yodgorliklari bilan ham mashhur bo'lgan. Masalan, XVIII-XIX asrlarda qurilgan hashamatli Xudoyorxon O'rdasi, Madalixon,

Jomiy, Norbo‘tabek, Oliy, Kamol Qozi va boshqa ko‘plab madrasa va maschitlar binolarini namuna qilib aytsa bo‘ladi. Ular faqat Samarqand va ayrim Xiva me‘moriy yodgorliklaridan orqada bo‘lsa ham, qolganlaridan ustun turadi. Ammo XIX asrda qurilgan madrasa va maschitlarni oladigan bo‘lsak Qo‘qon ancha yuqori turadi.

Marg‘ilon shahridagi “Xo‘ja Maoz” ziyoratgohi. Xo‘ja Ma‘oz mozorini mahalliy xalq Muhammad payg‘ambar (s.a.v) ning Ma‘oz ibn Jabal ismli faqih va roviy sahobalaridan biri bilan bog‘liq deb qarashadi. Ma‘lumotlarga ko‘ra, Xo‘ja Ma‘oz maqbarasi XVIII asrning birinchi yarmida qurilgan bo‘lib, XX asr boshlarida qayta ta‘mirlangan.

Marg‘ilon shahridagi “Sarmozor” ziyoratgohi. Sarmozor nomli zot bilan bog‘liq. Sarmozor hazratlari shu yerda bir necha yil yashab, shu yerga dafn qilinadilar. Yozma manbalarda ushbu muborak maskan “ma‘dani fayzi ilohiy” – “ilohiy fayzlar koni”, “mazhari jud karam” – “jud ehson manbai”, “dorush-shifo” – “shifolar uyi”, “matlai omol” – “orzular ushaladigan yer” kabi sifatlar bilan ta‘riflangan.

Marg‘ilon shahridagi “Pur Siddiq” ziyoratgohi. Bu manzilning yana boshqa nomi Puri Siddiq, Fur Siddiq deb yuritiladi. XVII asrning o‘rtalarida qurilgan. Davrlar o‘tishi bilan uning atrofida masjid, minora maqbarali hovli, darvozaxona hamda kaptarxonadan iborat bo‘lgan arxitektura kompleksi paydo bo‘lgan. Shu sababli u xalq o‘rtasida “Kaptarxona”, “Kaptarli mozor” deb ham ataladi. Mozordagi kaptarlar ham muqaddas hisoblangani uchun ularni ushlab yoki o‘ldirish gunoh hisoblangan.

Marg‘ilon shahridagi “Kirgil mozor” ziyoratgohi. Naql qilishlaricha, bundan taxminan ikki yuz yil muqaddam yashab o‘tgan Qirg‘il ota yoxud “Mushukni tiriltirgan to‘ram” nomi bilan mashhur bo‘lgan Hazrat Ubaydulloh ibn Abdulloh xoja dafn etilgan

Farg‘ona tumanidagi “Xojam Podishox” ziyoratgohi. Xojam Podishox ziyoratgohi Farg‘ona tumani Avval qishlog‘ida joylashgan. Xojam Podishox mozori Ofoq xojining qadamjosidir. Maqbara XX asrning 40 yillarigacha mavjud bo‘lgan. Dinga qarshi siyosat tufayli buzib yuborilgan. Faqatgina 1960 yillarga kelib, Xojam Podishox qabri ustiga kichikroq ko‘rinishdagi hujra qabr qilingan. Xojam Podishoxning jasadini yashirincha Qoratoldan Qashg‘arga olib ketilgan ekan. Farg‘ona vodiysining qadimiy karvon yo‘larida Xojam Podishox nomi bilan bog‘liq ziyoratgohlarini paydo bo‘lishi ham bejis emas. Taxminlarga ko‘ra, ehtimol sadoqatli yetti Oxun zimmalaridagi vasiyatni bajarish chog‘ida Xojam Podishox jasadini Farg‘ona vodiysi orqali Qashg‘arga olib borgan bo‘lishlari

mumkin. Safar davomida to‘xtagan joylarida Xojam Podisho xatab ziyoratgohlar barpo etilganligi ehtimoldan xoli emas deyishadi.

Farg‘ona tumanidagi “Shoh Tolib Sayyid Muxammad Ali Hujjatulloh” ziyoratgohi. Hazrati Ali mozori «Katta mozor» deb atalib, uning to‘rtinchi avlodidan bo‘lmish Shoh Tolibning 150 m shimoli – g‘abdagi mozori «Kichik mozor» deb ataladi. Aytishlaricha, Hazrati Alining Farg‘onadagi mozorini birinchi marta Shoh Tolib bino qilgan ekan. Rivoyatga ko‘ra, Shoh Tolib Makka shahrida xukumdorlik qilgan va umrining oxirida Hazrati Alining yetti o‘lkadagi mozorlarini tiklashga axd qiladi. Farg‘onaga kelib, yettinchi mozorni bino qilgan vaqtida qabirdan bobosi Hazrati Alining ovozi kelibdi. Shundan so‘ng u buerda shayx bo‘lib qolib, umrini oxirigacha yashabdi.

Rishton tumanidagi “Abdulla Ansoriy” ziyoratgohi. Xoji Ansoriy Abdulloh ibn Muhammad ibn Ismoil ibn Abumansur Muhammad 1006-1089 Eron tasavvuf shoiri. Abdulla Ansoriy fors adabiyoti birinchilardan bo‘lib, qofiyali nasriy asar yaratgan. Uning “Munojot”, “Sayr etuvchilarning manzillari”, “Maqollar”, “Ilohiynoma”, “Nasixatnoma”, “Sirlar kitobi”, “Oriflarning yo‘l oziqlari” kabi risolalari ham saj‘da yozilgan va ularda ruboiy, qit‘alar uchrab turadi. Abdulla Ansoriyning ruboiylar to‘plami, “Yusuf va Zulayxo” qissasi ham bor, Abdulla Ansoriy Shayx Sullomiy Nishopurning “Tasavvuf tabaqalari” asarlarini arab tilidan fors tiligatarjima qilgan. Keyinchalik Abduraxmon Jomiy bu asardan o‘zining “Nafaqat ul uns” kitobini yozishda foydalangan. Uning “Vazirlarga tuxfa” nomli nasixat kitobi Muhammad Yakub tomonidan o‘zbek tiliga tarjima qilingan. Abdulla Ansoriy asarlari o‘rta Sharq xalqlarining ijtimoiy ong falsafasi tarixini o‘rganishda ma‘lum axamiyatga ega.

Rishton tumanidagi “Xo‘ja Rushnoiy” ziyoratgohi. “Xo‘ja Rushnoiy” ziyoratgohi Rishton tumanidagi qadimiy ziyoratgohlardan biri hisoblanadi. “Xo‘ja Rushnoiy” ziyoratgohi asosan boshiga mushkul ishlar kelib, mushkullarni oson qilishni Xudodan so‘rab iltijolar qilishgan. Amalda maqsadlari hosil bo‘lgan. “Xo‘ja Rushnoiy” so‘zining lug‘aviy ma‘nosi xoja- ulug‘ degan ma‘noni, rushnoiy-yorug‘lik ma‘nosini ifodalaydi. “Xo‘ja Rushnoiy” yorug‘likka eltuvchi ulug‘ kishi ma‘nosini ham bildiradi. Rivoyatlarga ko‘ra bir ulug‘ avliyo bu yerlarga kelib, xalqni islomga da‘vat qilgan ekan. Avliyo vafot etgandan so‘ng ularni shu yerga dafn etishgan. Avliyoni avlodlari izlab kelibdilar. U kishining vafot etganlarini aytganlarida, qabrlarini ko‘chirib ketmoqchi bo‘lib qabrlari oldiga kelishganida bu qabrdan nur taralib turgan ekan. Shundan so‘ng bu qabrning nomini “Xo‘ja Rushnoiy” deb atashgan ekan.

Farg'ona tumanidagi "Qalbi ota" ziyoratgohi. "Qovunchi ota (Xoja Abdulkakim Termiziy) mozori". Ziyoratgohda uchta qabr mavjud. Ulardan ikkitasiga (xotini va o'ziga) yangitdan maqbara qilingan. Uchinchi kiyovining qabri. Rivoyat qilishlaricha Abdulkakim Termiziy bu yerlarga kelib qolib qovun ekib, tirik chilik qilgan. Kunlarning birida Buxoro podshosi shu yerdan o'tayotib askarlari bilan qovun yemoqchi bo'libdi. Shunda qovunchi ota podshohga qovunlar yetilmaganini, Xudo xoxlasa, qaytish vaqtlarigacha albatta yetilishini aytibdi. Podsho aytilgan vaqtdan ancha avval qaytib kelsaki, qovunlar polizda pishib yotgan emish. Shunda podsho qovunchi chol oddiy dexqon emas, balki valiylardan ekanini anglab, uni "Qovunchi ota" deb e'zozlagan ekan. O'sha- o'sha Abdulkakim Termiziyning nomi Qovunchi ota nomi bilan mashxur bo'lgan ekan.